

РОЛЬ ОБОРОННОЙ ДОКТРИНЫ В УКРЕПЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Исмаев Мамасабир Махамадиевич

Национальный университет Узбекистана

Преподаватель учебного центра военной подготовки,
подполковник запаса

E-mail: ismatovsobirjon00@gmail.com

Тел: (99) 819-69-097

Ерметов Авазбек Абдуллаевич

Доктор исторических наук профессора (DSC)

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10464743>

ARTICLE INFO

Received: 27th December 2023

Accepted: 01st January 2024

Online: 03rd January 2024

KEY WORDS

Оборона, доктрина, военная служба, безопасность, стратегия, государственный комитет, патриотизм, концепция, армия, делимитация демаркация.

ABSTRACT

В данной статье автор описывает роль Доктрины Оборона в укреплении Системы Оборона Республики Узбекистан, ее возможности для организационно современной, мобильной, хорошо вооруженной армии, способной к тактически и стратегически эффективному решению задач. обеспечение безопасности и стабильности нашей страны, нерушимости ее границ в годы независимости и обосновало планомерное и постепенное проведение масштабных работ.

Введение. За годы независимости планомерно и поэтапно проводилась огромная по своему размаху и масштабности работа по организации современной, мобильной, всесторонне хорошо вооруженной армии, способной эффективно решать тактические и стратегические задачи по обеспечению безопасности и стабильности нашей страны, безлюдности ее границ.

9 января 2018 года предусмотрено обеспечить прозрачность оборонной политики страны путем принятия новой редакции оборонной доктрины Республики Узбекистан. Принятая в целях реализации задач, изложенных в программе действий стратегии на 2017-2021 годы, данная доктрина отражает основные направления и современные подходы к вопросам военного строительства нашей страны и развития Вооруженных сил. Оборонная доктрина создает организационно-правовые условия для эффективных военно-политических отношений и сотрудничества с другими зарубежными странами в области безопасности и обороны. Данный документ носит прозрачный характер, соответствующий зарубежному опыту получения аналогичных концептуальных документов.

Методология исследования (Research Methodology) оборонной доктрины показывает, что открытость внешней политики Узбекистана, всестороннее взаимодействие с нашими близкими соседями — странами Центральной Азии - является одним из главных условий обеспечения национальной безопасности. Общность истории, культуры, традиций, религиозной веры наших народов является

важной основой практического сотрудничества и солидарности между нашими странами.

Политика Республики Узбекистан в области обороны основывается на следующих принципах: неприменение военной силы против других государств, за исключением предотвращения и отражения военной агрессии; неделимость безопасности, недопущение укрепления собственной безопасности за счет безопасности других государств; невмешательство во внутренние дела других государств, мирное урегулирование конфликтов; адекватная оборона; соответствие характеру современных военных конфликтов военного строительства; отказ от производства, приобретения, хранения, распространения и развертывания ядерного и других видов оружия массового уничтожения; верность принципам Договора о безъядерной зоне в Центральной Азии; недопущение размещения иностранных военных базы и объекты на его территории; неучастие вооруженных сил в

Проводя мирную политику, Республика Узбекистан рассматривает активное участие в предотвращении военных конфликтов в качестве одного из своих приоритетов. Основными направлениями политики Республики Узбекистан в этой области являются:

а) на национальном уровне: поддержание готовности государственной военной организации действовать в соответствии со своей целью; развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и его научно-исследовательской базы; применение передовых технологических решений и других решений, направленных на подрыв доверия к социальным институтам и органам власти, а также снижение рисков, связанных с информационным и идеологическим воздействием на массовое сознание населения с целью вмешательства во внутренние дела государства;

б) на региональном уровне: обеспечение мира и стабильности в регионе, решение важнейших проблем региональной безопасности, включая содействие в регулировании ситуации в Афганистане, решение вопросов использования трансграничных водных ресурсов, завершение процессов делимитации границ, обеспечение экологической стабильности, сдерживание влиятельные меры по сосредоточению внимания на чрезвычайных ситуациях и трансграничных угрозах; предотвращать и нейтрализовывать внешние и внутренние угрозы миру, стабильности и безопасности в регионе, укреплять взаимное сотрудничество и практическую кооперацию со всеми странами Центральной Азии в борьбе с экстремизмом, терроризмом, организованной и трансграничной преступностью; расширение сотрудничества в военной сфере между странами региона, укрепление доверия и безопасности;

в) на уровне конфликта: участие в работе Организации Объединенных Наций, других международных организаций и институтов по обеспечению международной безопасности и развитию сотрудничества; установление и поддержание стратегических партнерских отношений с заинтересованными странами на основе о долгосрочных интересах национальной безопасности Республики Узбекистан и; содействовать глобальным усилиям по недопущению распространения оружия массового уничтожения; предотвращать и пресекать проявления экстремизма и

международного терроризма; содействовать международному военному и военно-техническому сотрудничеству. В результате проведенных и претворяемых в жизнь масштабных реформ наши Вооруженные силы сегодня, по словам президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, "стали неотъемлемой частью нашего общества, гарантией стабильности и прогресса нашей страны, важным институтом образования". воспитания военнослужащих и молодежи в духе военно-патриотизма". В то же время растущий масштаб реальных и, возможно, продолжающихся рисков безопасности, наркоагрессии, международного терроризма, экстремизма и других угроз в связи с сегодняшней сложной, быстро меняющейся военно-политической обстановкой в нашем регионе и во всем Афганистане, особенно с нынешней ситуацией, перспектива которой гораздо более абстрактна, предполагает постоянное повышение военной готовности и боеспособности наших Вооруженных сил, В связи с этим в статье 17 Конституции Республики Узбекистан говорится следующее.

"Республика Узбекистан является полноценным субъектом международных отношений.

Внешняя политика Узбекистана основывается на принципах суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нарушения границ, территориальной целостности государств, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и других общепризнанных принципах и нормах международного права. международное право."

Выступление Шавката Мирзиёева на Совете безопасности Президента Хузури 10 января 2018 года в расширенном составе затронуло перспективы реформ в системе Вооруженных сил нашей страны и подчеркнуло следующее: "В то же время угроза международного терроризма, экстремизма и радикализма является растет по всему миру, в том числе и в нашей В связи с такой напряженной ситуацией необходимо, чтобы мы были готовы нанести достойный удар по существующим угрозам, продолжить нашу дальнейшую работу по дальнейшему реформированию наших вооруженных сил в целях обеспечения мирного и устойчивого развития Узбекистана, повышения его боеготовности и возможностей. По инициативе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Узбекистан создание военных академических лицеев "Школа Тимурбеклар" заняло важное место в воспитании и подготовке нашей молодежи в духе уважения к нашим военно-патриотическим и духовным ценностям.-моральные ценности, в дополнение к обеспечению наших вооруженных сил В частности, организация первоначальных организаций Союза молодежи Узбекистана в системе Вооруженных сил приобрела актуальное значение в воспитании молодых военнослужащих в духе патриотизма, вовлечении их в процесс проводимых в нашей стране реформ, реализации их интеллектуального и творческого потенциала. Одним словом, в результате столь значительной проводимой работы армия становится школой доблести и упорства, верности. В заключение хочу сказать, что наша армия, являющаяся надежным щитом мира и безопасности нашего народа и безгосударственности наших границ, должна быть меньше, чем кто-либо другой, с точки зрения единства, силы, вооружения и военного мастерства. Одобренный Сенатом закон "Об оборонной доктрине

Узбекистана" устанавливает, что документ укрепит связи с близкими соседями, послужит развитию военно-политических отношений с зарубежными странами. Установлено, что положения оборонной доктрины могут быть изменены, дополнены в зависимости от современной военно-политической обстановки.

Анализ и результаты (Analysis and results) при создании новой оборонной доктрины Узбекистана было установлено, что она будет открытой, прозрачной, послужит укреплению связей с соседями, создаст организационные и правовые условия для налаживания эффективного военно-политического сотрудничества с зарубежными странами, и так оно и остается. Также, согласно закону, "в зависимости от изменения масштаба угроз национальной безопасности в военной сфере, условий военно-политической обстановки и характера текущих военных споров, задач и направлений развития военной структуры страны, отдельных положений оборонного законодательства". доктрина может быть уточнена и дополнена в установленном порядке, при этом приоритеты деятельности государства в области обеспечения военной безопасности определяются президентом Республики Узбекистан - Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.

Узбекистан присоединился к возглавляемому Россией военному альянсу - договору о коллективной безопасности - несколько лет назад, а позже вышел из него, укрепив страну на законодательном уровне, не вступая в военно-политические блоки, не предоставляя иностранным военным базам места на своей территории. "Присоединение к военному блоку изучается в соответствии с различными исследованиями. Как развивается стратегическая ситуация в регионе, какие страны являются дружественными, какие - соперничающими, насколько нестабильна эта ситуация. Согласно текущим условиям, нет оснований говорить о том, что ситуация в регионе обостряется. Афганская угроза существует, но она не так велика. Поэтому Узбекистан считает нецелесообразным укреплять свою оборону путем присоединения к какому-либо военному блоку. Узбекистан считается ведущим государством Центральной Азии по военному потенциалу, это было отмечено в мировом масштабе в течение нескольких лет в сильные пятидесятые. В последнем отчете международных организаций о военных державах Узбекистан отмечен на 48-м месте. Президент Республики Узбекистан - Верховный главнокомандующий нашими Вооруженными Силами Шавкат Мирзиев сделал несколько заявлений властям относительно военной мощи, наиболее важное из которых можно сказать об организации военной промышленности в самой стране. Предполагается, что военная промышленность будет развиваться, главным образом, в сотрудничестве с Россией. Партнерами Узбекистана по военному сотрудничеству являются Россия, Китай, самое позднее Турция, в дополнение к Соединенным Штатам. Во время визита Мирзиева в Анкару стороны договорились о совместной разработке некоторого военного оборудования для турецкой системы обороны в Узбекистане. Президент Шавкат Мирзиев в ходе встречи сообщил министру обороны КИТАЯ Чан Вансюаню, что обсуждались двусторонние отношения, наступательное сотрудничество, и министр обороны Китайской Народной Республики выразил готовность развивать отношения.

Пункт 26 закона "Об оборонной доктрине Узбекистана" гласит: "Генеральный штаб Вооруженных сил является основным органом планирования обороны страны в мирное время и оперативного управления вооруженными силами в военное время. В мирное время Генеральный штаб Вооруженных сил организационно входит в состав Министерства обороны Республики Узбекистан и подчиняется министру, а в военное время он становится рабочим органом Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Узбекистан". Согласно пункту 27 этого закона, "военный округ является основной военно-административной единицей вооруженных сил и территориальным универсальным оперативно-стратегическим объединением". Командование военного округа обеспечивает оперативное планирование и управление находящимися в его подчинении войсками в мирное и военное время в интересах вооруженной защиты страны, а также осуществление, координацию и взаимодействие всех воинских формирований, входящих в состав вооруженных сил и дислоцированных в пределах его территориальных границ в единственный способ.

Доктрина определяет основные направления развития оборонно-промышленного комплекса нашей страны следующим образом:

- для эффективной работы предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса осуществляются среднесрочные программы;
- будет внедрена система формирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военно-технического направления;
- будут созданы предприятия с участием иностранных инвестиций и налажены отношения сотрудничества с заинтересованными зарубежными партнерами;
- осваиваются передовые технологии для производства, ремонта и модернизации продукции военного назначения;
- будут приняты меры, направленные на подготовку, переподготовку, повышение квалификации управленческих кадров, научного, инженерного и рабочего персонала, стимулирование трудовой активности в военном секторе экономики.

Заключение и предложения (Заключение/рекомендации) В заключение следует отметить, что недавно принятая оборонная доктрина Республики Узбекистан полностью отвечает принципам, согласно которым гибкость и открытость нашей внешней политики, развитие дружественных и практических отношений с нашими соседями, сохранение независимости и суверенитета нашей Родины являются главным приоритетом.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 г.
2. В Ташкенте введен в действие закон "Об оборонной доктрине Узбекистана"., 9 января 2018 г., Orq-№ 458
3. Закон Республики Узбекистан от 09.01.2018 № 458 "Об обороне". Закон "О всеобщей воинской обязанности и военной службе в вооруженных силах" от 25.08.2020.

4. Положение о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан, утвержденное указом Президента Республики Узбекистан № 4447 от 12 сентября 2019 года;

Интернет-ресурсы:

1. <https://lex.uz/>
2. <https://strategy.uz/index.php?news=770&lang=uz/>
3. <https://mudofaa.uz/>
4. <https://aoka.uz/>
5. <https://president.uz/uz>
6. <https://maqola.reandpub.uz/10873/>
7. <https://lex.uz/docs/-3372089?ONDATE=05.04.2022%2000>